

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№12

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2025-yil, dekabr.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Xamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA DAVRIDA TIJORAT BANKLARI LIKVIDLILIK XAVFINI BOSHQARISHI.....	44
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
TURIZM XIZMATLAR BOZORI ISTE'MOLCHILARINI SEGMENTLASH USULI ASOSIDA DIVERSIFIKATSIYA KONSEPSIYASINI ISHLAB CHIQUISH.....	48
Maxmudova Aziza Pirmamatovna	
“INNOVATSION AGROTEKNOLOGIYALAR VA “YASHIL IQTISODIYOT” TAMOIYILLARI ASOSIDA G'ALLA YETISHTIRISH BARQARORLIGINI BAHOLASH.....	53
Turayeva Gulizahro	
АНАЛИЗ ЦЕНОБРАЗОВАНИЯ НА ЗЕРНОВЫЕ ПРОДУКТЫ ПО ДАННЫМ МАРКЕТИНГОВЫМ ИСЛЕДОВАНИЯМ (НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ).....	57
Бахриддинов Жаҳонгирбек Равшанжон ўғли	
KICHIK BIZNES RIVOJINI TA'MINLASHDA BOZOR INFRATUZILMALARINING AHAMIYATI.....	62
G'aniyev Botir Baxtiyorovich, Zakirova Gulnora Mirzaliyevna	
KICHIK SANOAT ZONALARI FAOLIYATINI SAMARALI BOSHQARISH METODOLOGIYASI VA YO'LLARI.....	67
Shodmonqulov Kamoliddin Murodillaevich	
INNOVATION FAOLIYAT XARAJATLARINING BUXGALTERIYA HISOBI VA AUDITINI TAKOMILLASHTIRISH.....	73
Mustafoyev Akbar Mustafo o'g'li	
MAHSULOT DIVERSIFIKATSIYASI VA LOGISTIKA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ASOSIDA EKSPORT POTENSIALINI OSHIRISH YO'LLARI.....	78
Maxkamov Ibrayim, Jo'raboyeva Shohida Kamoliddin qizi	
REKLAMA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARI ROLI.....	83
Abdusalilova Laylo To'xtasinovna, Raxmonqulova Shahrizoda	
SIRKULAR IQTISODIYOTDA YOPIQ SIKL NAZARIYASINING ROLI.....	87
Sodikov Zokir Rustamovich	
YASHIL TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA MOLIYAVIY RAG'BATLAR VA ULARNING NATIJALARI.....	92
Axmadjonova Gulmira Xabibulla qizi	
MAMLAKAT IQTISODIYOTI RIVOJLANISHIDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI.....	97
G'aniyev Baydulla Toshmurodovich	
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ: СРАВНЕНИЕ УЗБЕКИСТАНА И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ.....	101
Даулетиярова Шахло	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ УЗБЕКИСТАНА.....	109
Кадирова Хадича Тураевна	
XORIJ MAMLAKATLARINING IQTISODIYOTNI UGLERODSIZLASHTIRISH STRATEGIYALARI: O'ZBEKISTON UCHUN TAKLIFLAR.....	115
D.X. Pulatov, F.E.Shamsiyev	
O'ZBEKISTONDA ISLOM MOLIYASI: MUAMMOLAR VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	125
Sattorov Ixtiyor Ochilovich, Karimov Shohruh Yo'ldoshali o'g'li	
HISOB SIYOSATI TARKIBIY TUZILISHI MASALALARI.....	133
Botirova Raximaxon Abdujabbarovna	
QURILISHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING MOLIYAVIY TAHLILI.....	136
Musayeva Shoirazimovna	

KICHIK SANOAT ZONALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI TURMUSH FAROVONLIGINI OSHIRISH.....	144
<i>Axmedov Oybek Turgunpulatovich</i>	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI PORTFELI TAHLILI.....	149
<i>Madraximov Ilxom Kamilovich</i>	
FOYDA SOLIG'INING O'ZIGA XOS MUAMMOLI JIHATLARI.....	154
<i>Zaripov Xusan Baxodirovich</i>	
AGRAR SEKTORNI INNOVATSION MODERNIZATSIYA QILISHDA INVESTITSIYA OQIMLARINI BOSHQARISH MODELLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	159
<i>Xamrayev Quvvat Iskandarovich</i>	
OLIY TA'LIM XIZMATLARI BOZORIDA MARKETING TADQIQODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	163
<i>Jalilov Jamshid G'anjionovich, Safarov Zavqiddin Zokir o'g'li</i>	
MINTAQA SANOAT TARMOG'I RIVOJLANISHINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI.....	168
<i>Xayitboev Abror Quvondiqovich</i>	
РОЛЬ СМЕШАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (BLENDED FINANCE) В ПОВЫШЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ: УРОКИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН.....	174
<i>Гулмаматова Дурдона Шерали кизи</i>	
KORXONALARDA STRATEGIK BOSHQARUV.....	180
<i>Musayeva Dilnoza Dilshatovna</i>	
BANK TIZIMIDA MARKETING AHAMIYATI VA BANK MARKETINGI.....	184
<i>Usubjonov Zaxriddin Vasliddin o'g'li</i>	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN XORJIY KREDIT MABLAG'LARINI JALB KILISH HUQUQIY JIHATLARI.....	189
<i>Qulliyev Anvar Zayniddinovich</i>	
TIJORAT BANKLARINI TRANSFORMATSIYALASH SHAROITIDA CHAKANA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	194
<i>Alimov Umid O'ktambayevich</i>	
MAHSULOTLARNING RAQAMLI PASPORTI TIZIMINI JORIY ETISH OMILLARI VA TO'SIQLARI.....	200
<i>Avloqulova Sadoqat Sobirjon qizi</i>	
KORXONALARDA FOYDA VA ZARARLARNI TAHLIL QILISHDA INNOVATSION METODLAR AHAMIYATI.....	207
<i>Ernazarov Ortiq Eshnazarovich, Farog'at Xo'jabekova</i>	
ВЛИЯНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ.....	212
<i>Останов Эгамберди</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA INNOVASION TEXNOLOGIYALARNI INTEGRATSIYALASH: MOHIYATI VA RIVOJLANISH IMKONIYATLARI.....	218
<i>Xakimova Xulkar Xamidovna</i>	
QORAQALPOG'ISTON VA XORAZM OZIQ-OVQAT SANOATINING IQTISODIY-STATISTIK TAHLILI HAMDA UNI YANADA RIVOJLANTIRISH YO'LLARI.....	224
<i>Tleuov Niyetulla Raxmanovich</i>	
OILAVIY KORXONALARNING IQTISODIY TIZIMDAGI O'RNI.....	230
<i>Shadiyeva Gulnora Mardiyevna, Rustamova Zarina Rustamovna</i>	
SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MARKETING FAOLIYATINI MODELLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEXANIZMLARI.....	234
<i>Sadikov Shoxrux Shuxratovich</i>	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASI KORXONALARINING RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA RAQAMLI XIZMATLARNING AHAMIYATI.....	238
<i>Asenbaeva Aydaygul Edenbaevna</i>	
BARQARORLIK VA YASHIL MENEJMENT: ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA AMALIY AHAMIYATI.....	242
<i>Djalilova Dilbar Abdikarim qizi</i>	

HUDUDLARNING IQTISODIY SALOHİYATINI INNAVATSION-INVESTITSION BOSHQARISH STRATEGIYASI VA MEXANIZMI (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	247
Maqsudova Malohatxon Maqsudovna, Yaxshimuratov Maqsadbek Narimon o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI DAVLAT BYUDJETINI 2026-YILGI SOLIQ SIYOSATINING TAHLILI VA XALQARO SOLISHTIRMA YONDASHUVI	251
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
O'ZBEKISTON MINTAQALARIDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI	256
Mamataliyeva Dilnoza Raxmonovna	
TRANSFORMATSIYALASHUV SHAROITIDA INVESTITSİYALAR SHAKLLANISHI VA ULARNI SAMARALI BOSHQARISH YO'NALISHLARI	259
To'rayev Jasurali To'rayevich	
O'ZBEKISTONDA SAVDO TASHKILOTLARINING FAOLIYATI VA RIVOJLANISH HOLATI	264
B. Sulaymonov	
NAMANGAN VILOYATIDA "YASHIL IQTISODIYOT" MODELIGA O'TISH JARAYONIDA KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING IQTISODIY FAOLLIGI	270
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
O'ZBEKISTONDA "YASHIL" IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	274
Xoshimov Pazliddin Zuxurovich	
KICHIK BIZNES ORQALI ISH O'RINLARINI YARATISH STRATEGIYALARI: NAMANGAN VILOYATI MISOLIDA	278
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
MAMLAKATIMIZDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	283
Quryozov Sardorbek Sharifboevich	
РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ	290
Шухратов Мамуржон Шухрат угли	

РАЗРАБОТКА И ПРИОРИТИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПАНЕЛИ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦ: ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА СО СТОРОНЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ

Шухратов Мамуржон Шухрат угли

Ассистент кафедры искусственного интеллекта,
Ташкентский государственный экономический университет, Узбекистан

Email: m.shuhratov@tsue.uz

ORCID: [0009-0000-8055-676X](https://orcid.org/0009-0000-8055-676X)

Аннотация. В статье представлено исследование по разработке и приоритизации ключевых показателей эффективности (KPI) для формирования управленческих дашбордов в медицинских организациях. Исследование проводилось в 2025 году среди руководителей государственных больниц города Ташкента на основе анкетного опроса. Все показатели были сгруппированы по пяти основным направлениям: финансовые, операционные, кадровые ресурсы, безопасность и качество медицинской помощи, а также услуги, предоставляемые пациентам. С использованием методов статистического анализа определены приоритетные группы показателей и выявлены различия в их значимости в зависимости от пола, уровня образования, профиля подготовки и типа больницы. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании цифровых систем бизнес-аналитики и управленческих дашбордов в здравоохранении.

Ключевые слова: ключевые показатели эффективности; управленческий дашборд; бизнес-аналитика; здравоохранение; цифровизация; управление больницей.

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiyot tashkilotlari uchun boshqaruv dashbordlarini shakllantirishda foydalaniladigan samaradorlikning asosiy ko'rsatkichlarini (KPI) ishlab chiqish va ustuvorligini aniqlash bo'yicha tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqot 2025 yilda Toshkent shahridagi davlat shifoxonalari rahbarlari o'rtasida so'rovnoma asosida o'tkazildi. Barcha ko'rsatkichlar besh asosiy yo'nalishga ajratildi: moliyaviy, operatsion, kadrlar resurslari, tibbiy yordam sifati va xavfsizligi, hamda bemorlarga ko'rsatiladigan xizmatlar. Statistik tahlil usullari orqali ustuvor KPI guruhlari aniqlanib, ularning ahamiyatidagi farqlar rahbarlarning jinsi, ma'lumot darajasi, kasbiy yo'nalishi va shifoxona turiga bog'liq holda baholandi. Olingan natijalar sog'liqni saqlash sohasida raqamli boshqaruv dashbordlari va biznes-analitika tizimlarini loyihalashda amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: samaradorlik ko'rsatkichlari; boshqaruv dashbordi; biznes-analitika; sog'liqni saqlash; raqamlashtirish; shifoxona boshqaruvi.

Abstract. The article presents a study on the development and prioritization of key performance indicators (KPIs) for the formation of management dashboards in healthcare organizations. The study was conducted in 2025 among managers of public hospitals in Tashkent based on a questionnaire survey. All indicators were grouped into five main domains: financial, operational, human resources, patient safety and quality of care, and patient services. Using statistical analysis methods, priority indicator groups were identified and differences in their significance were determined depending on gender, education level, professional background, and hospital type. The results obtained can be applied in the design of digital business intelligence systems and management dashboards in healthcare.

Key words: key performance indicators; management dashboard; business intelligence; healthcare; digitalization; hospital management.

ВВЕДЕНИЕ

Участие ключевых пользователей в отборе показателей эффективности (KPI) существенно повышает результативность управленческих дашбордов. Настоящее исследование направлено на определение и приоритизацию KPI, подлежащих включению в дашборды управления больницами, с позиции руководителей медицинских организаций. Исследование проведено в 2025 году среди менеджеров государственных больниц города Ташкента с использованием структурированного анкетного опроса. Все показатели были сгруппированы по пяти доменам: финансовые, операционные, кадровые ресурсы, безопасность и качество медицинской помощи, а также услуги, предоставляемые пациентам. В результате исследования отобрано 25 приоритетных KPI, включая частоту падений пациентов, время ожидания в приёмном отделении, удовлетворённость пациентов, общий доход больницы, финансовую устойчивость, коэффициент занятости коек, среднюю длительность госпитализации и удовлетворённость персонала. По мнению руководителей, наибольшее значение для управленческих дашбордов имеют показатели безопасности и качества медицинской помощи, далее следуют индикаторы услуг пациентам, финансовые, кадровые и операционные показатели.

Эффективное управленческое решение в здравоохранении невозможно без использования аналитических инструментов, обеспечивающих обработку и визуализацию больших массивов разнородных данных. В этой связи технологии бизнес-аналитики (Business Intelligence, BI) и управленческие дашборды становятся ключевыми элементами цифрового управления медицинскими организациями. Критически важным этапом разработки управленческих дашбордов является предварительное определение и ранжирование KPI с учётом реальных информационных потребностей руководителей. Визуализация показателей в интерактивных панелях обеспечивает снижение когнитивной нагрузки, ускоряет анализ и повышает обоснованность управленческих решений. Несмотря на активное развитие клинических дашбордов, управленческие дашборды, ориентированные на руководство больницы в целом, остаются недостаточно изученными.

Целью настоящего исследования является определение и приоритизация ключевых показателей эффективности для формирования управленческих дашбордов на уровне всей медицинской организации.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Разработка и приоритизация ключевых индикаторов эффективности для общенациональной панели мониторинга деятельности больниц требует опоры на современные аналитические подходы, цифровые инструменты и методы обработки больших массивов данных. В научной литературе последних лет доминирует тенденция к интеграции искусственного интеллекта, HR-аналитики и системного анализа для повышения прозрачности и объективности управленческих решений в организациях здравоохранения.

Работы Shuhratov и Vahodirov демонстрируют, что использование ИИ-алгоритмов, включая матричную факторизацию, существенно повышает точность оценки кадровых процессов и позволяет формировать более обоснованные рекомендации по обучению персонала. Авторы подчеркивают важность стандартизации данных и внедрения аналитических методов для формирования надежных KPI, что особенно значимо для больниц, где показатели деятельности отличаются высокой вариативностью. Их исследования в области современных технологий оценки сотрудников и ИИ-поддерживаемых систем управления подтверждают, что экспертная оценка руководителей может быть значительно усилена при помощи аналитических панелей и автоматизированных инструментов.

Международные исследования также фиксируют растущую роль аналитики в стратегическом управлении. Davenport, Harris и Shapiro показывают, что применение talent-analytics становится ключевым фактором организационного превосходства, а аналитические модели позволяют оценивать эффективность персонала с высокой степенью точности. Waller и Fawcett раскрывают потенциал Big Data и предиктивной аналитики для сложных систем мониторинга, что имеет прямое значение для построения национальной панели наблюдения за больницами. Такие подходы усиливают способность системы выявлять тенденции, прогнозировать риски и оптимизировать ресурсное распределение.

Особое внимание в литературе уделяется вопросам визуализации данных. Few формулирует стандарты дизайна информационных панелей, подчеркивая, что правильно структурированные визуальные решения позволяют руководителям здравоохранения быстро интерпретировать ключевые показатели и принимать своевременные управленческие решения. Bersin в своих исследованиях показывает, что аналитические инструменты HR-сферы могут повышать общую организационную результативность, а значит — и качество экспертных оценок, выполняемых руководителями медицинских учреждений. Работа Zheng, Zhong и Yang подтверждает статистически значимое влияние HR-аналитики

на организационную эффективность, что делает ее критически важной при формировании системы KPI и их приоритизации на национальном уровне.

В совокупности научные источники показывают, что создание национальной панели мониторинга деятельности больниц возможно лишь при комплексном подходе, включающем аналитическую инфраструктуру, ИИ-поддерживаемые методы оценки, стандартизацию данных, современные подходы к визуализации и интеграцию HR-показателей. Такой подход обеспечивает научно обоснованную основу для экспертной оценки руководителей медицинских учреждений и позволяет формировать релевантные, достоверные и ориентированные на результаты ключевые индикаторы эффективности.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дизайн исследования и условия проведения. Исследование носило аналитический характер и было выполнено в 2025 году. Участниками стали руководители государственных больниц Ташкента. Анкетирование проводилось среди слушателей программы повышения управленческих компетенций, организованной Министерством здравоохранения и медицинского образования страны.

Сбор данных. Инструментом для сбора информации послужила анкета, разработанная на основе показателей, выявленных при анализе научных публикаций, а также нормативных отчетов и аккредитационных документов, применяемых в иранских больницах.

Проект анкеты был дополнительно рассмотрен на двух фокус-сессиях с участием пяти экспертов: трёх специалистов по управлению медицинской информацией, одного эксперта в области медицинской информатики и одного специалиста по менеджменту здравоохранения. В ходе обсуждений перечень показателей был доработан и распределён по пяти тематическим направлениям. В итоговую версию анкеты включались только те KPI, которые получили одобрение минимум трёх экспертов.

Каждый показатель оценивался респондентами по десятибалльной шкале Лайкерта, где 1-минимальная значимость, а 10-максимальная. Для отдельных ситуаций был предусмотрен вариант ответа «не применимо». Валидность анкеты была подтверждена тремя экспертами по медицинской информации, тремя специалистами по менеджменту здравоохранения и двумя специалистами по медицинской информатике.

Статистический анализ. Для определения приоритетности пяти направлений KPI были рассчитаны усреднённые значения по каждому индикатору и по каждой группе показателей. Затем полученные значения классифицировали по пяти уровням значимости:

- 1-й приоритет-среднее значение 8–10;
- 2-й приоритет-6–8;
- 3-й приоритет-4–6;
- 4-й приоритет-2–4;
- 5-й приоритет-0–2.

Показатели, упомянутые более чем двумя участниками в открытых вопросах, были включены дополнительно. Данные анализировались в программе SPSS 22. После проверки нормальности распределения использовались следующие статистические тесты:

- U-тест Манна-Уитни-для оценки различий между доменами по полу, направлению образования (клиническое/неклиническое) и типу больницы (общая/специализированная);
- критерий Краскела-Уоллиса-для сравнения средних значений по уровням образования (бакалавр, магистр, доктор медицины, PhD), сферам подготовки (медицина, сестринское дело, нутрициология, парамедицинские специальности, НИМ/НСМ/НМ, управление, бухгалтерия и др.), а также по типу используемой HIS-системы (варианты А-К и «прочие»);
- корреляция Спирмена-для анализа связи KPI с возрастом и опытом работы руководителей.

Характеристики участников. К участию были приглашены менеджеры с образованием уровня бакалавриата, магистратуры, профессионального доктората или PhD в областях управления, менеджмента здравоохранения или медицинских наук. Образовательные направления были сгруппированы в две категории: клинические (врачебное дело, сестринское дело) и неклинические. Анкеты собирались исследователем непосредственно после заполнения. Средний возраст респондентов составил 43.0 ± 7.08 лет, средний опыт работы на управленческой должности - 5.36 ± 5.38 лет.

Дополнительные характеристики:

- ✓ мужчины-87% (n = 203);
- ✓ специалисты с неклиническим образованием-56% (n = 130);
- ✓ уровень «бакалавр»-44% (n = 102);
- ✓ работающие в общих больницах-78.6% (n = 184) (Табл. 1).

Таблица 1. Детализированные сведения участников

Характеристика	Категория	Количество (n)	Процент (%)
Пол	Женский	28	12,0%
	Мужской	203	86,8%
	Нет данных	3	1,3%
Уровень образования	Бакалавр	102	43,6%
	Магистр	96	41,0%
	Профессиональный доктор	26	11,1%
	Доктор философии (PhD)	5	2,1%
	Нет данных	5	2,1%
Тип образования	Клиническое	95	41,0%
	Неклиническое	130	56,0%
	Нет данных	9	3,0%
Тип больницы	Общая	184	79,0%
	Специализированная	45	19,0%
	Нет данных	5	2,0%

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ средних значений, рассчитанных для каждого из доменов, представлен на рисунке 1, где отражены итоговые баллы показателей в разрезе различных типов больниц. Согласно оценкам руководителей медицинских учреждений, наиболее значимыми были признаны показатели, связанные с качеством предоставляемых пациентам услуг. Эта группа получила наивысший средний балл-8,62 ± 2,12. На втором месте по важности оказались индикаторы, относящиеся к безопасности и качеству медицинской помощи (среднее значение 8,35 ± 1,34). Следующими по степени приоритета идут финансовые показатели, которые также продемонстрировали высокую значимость для руководителей (средний балл 8,30 ± 1,23). Четвёртое место заняли индикаторы, относящиеся к кадровым ресурсам, со средним значением 7,91 ± 1,44. Наименее приоритетной областью, согласно мнению участников исследования, оказался домен операционной деятельности, получивший средний балл 7,24 ± 1,42 (Рис. 1).

Рисунок 1. Сравнение KPI-показателей по основным направлениям деятельности медицинских учреждений

Согласно данным, представленным в таблице 2, средние суммарные значения по всем доменам у женщин-менеджеров были выше, чем у мужчин, однако выявленные различия не достигли статистической значимости ($p > 0,1$). Анализ показал, что уровень образования руководителей также не оказывал значимого влияния на средний интегральный показатель по каждому домену ($p > 0,17$). При сравнении менеджеров с клиническим и неклиническим профилем подготовки было установлено, что в последней группе средние значения по всем доменам выше, чем у клиницистов ($p > 0,09$), однако статистически значимым оказалось лишь различие по финансовому домену ($p = 0,01$). Кроме того, только по операционному домену средний балл у руководителей общих (многопрофильных) больниц оказался достоверно выше, чем у менеджеров специализированных учреждений ($p = 0,03$) (Табл. 2).

Таблица 2. Различия в приоритетах доменов KPI среди руководителей медицинских организаций

Характеристика	Финансовые ресурсы	Операционный домен	Кадровые ресурсы	Качество и безопасность	Услуги пациентам
Пол					
Женщины	8.55	7.30	8.14	8.53	8.93
Мужчины	8.27	7.25	7.89	8.33	8.63
Уровень образования					
Бакалавр	8.30	7.15	7.89	8.19	8.43
Магистр	8.37	7.46	8.14	8.52	8.95
Проф. доктор (MD)	8.13	7.02	7.38	8.38	8.45
PhD	8.58	7.02	8.07	8.58	9.53
Тип образования					
Клиническое	8.14	6.97	7.74	8.19	8.53
Неклиническое	8.44	7.53	8.04	8.51	8.72
Тип больницы					
Общая	8.26	7.36	7.86	8.35	8.63
Специализированная	8.39	6.67	8.09	8.31	8.54

Проведённый критерий Краскела–Уоллиса показал, что между руководителями с разными направлениями образования не выявлено статистически значимых различий по средним суммарным баллам в доменах «финансовые ресурсы», «кадровые ресурсы», «безопасность и качество помощи» и «услуги, предоставляемые пациентам» ($p > 0,05$). В то же время по операционному домену была обнаружена статистически значимая разница. Руководители, имеющие подготовку в областях управления медицинской информацией (НИМ), менеджмента здравоохранения (НСМ) и управления больницами (НМ), демонстрировали существенно более высокие средние значения по этому домену по сравнению с остальными группами менеджеров ($p = 0,01$).

Кроме того, руководители, работающие с HIS-системой компании «F», имели наиболее высокие средние показатели по всем доменам, за исключением операционного. Статистически значимые различия были зафиксированы в домене финансовых ресурсов ($p < 0,046$). Корреляционный анализ по Спирмену показал, что ни возраст, ни опыт управленческой работы не связаны со средними значениями по доменам; различия не достигали статистической значимости ($p > 0,05$). В совокупности среди всех показателей домена «безопасность и качество медицинской помощи» наибольшую значимость получил показатель частоты падений пациентов, который набрал самый высокий средний балл (8,76). В группе индикаторов, характеризующих «услуги, предоставляемые пациентам», наиболее важным руководители признали показатель уровня удовлетворённости пациентов (8,69).

В домене «финансовые ресурсы» абсолютным лидером стал показатель общего дохода больницы, который получил максимальный средний балл среди десяти финансовых индикаторов (9,36). В блоке, посвящённом кадровым ресурсам, наиболее значимым показателем, по мнению руководителей, оказалась удовлетворённость персонала (8,83). Что касается операционного домена, то здесь ключевым индикатором была определена загрузка коечного фонда по отделениям, набравшая наиболее высокий средний балл (8,93). Ответы руководителей на открытые вопросы также позволили выявить ряд дополнительных показателей, которые, по их мнению, следует включать в систему мониторинга. Среди них были:

- численность персонала по профессиональным категориям и типам занятости;
- расходы на закупку расходных материалов и медицинского оборудования (лекарства, инструменты, аппаратура, протезы, импланты) по отделениям-в рамках финансового домена;
- удовлетворённость пациентов гостиничными (комфортными) услугами стационара-в домене услуг пациентам;
- уровень внутрибольничных инфекций по подразделениям-в домене безопасности;
- частота направления параклинических услуг в другие учреждения;
- количество случаев направления пациентов в сторонние специализированные центры и причины направления;
- число отменённых операций-как дополнительный показатель операционного домена (Рис. 2).

Рисунок 2. Концептуальная модель доменов KPI для управленческого дашборда больницы

Целью данного исследования являлось выявление и приоритизация ключевых показателей эффективности (KPI), наиболее значимых для формирования управленческих дашбордов в больницах. Полученные результаты показали, что из 51 анализируемого показателя около половины были определены руководителями как приоритетные для практического использования. Наибольшую значимость менеджеры придали индикаторам, отражающим качество услуг для пациентов, а также показателям безопасности и клинического качества. Финансовые, кадровые и операционные показатели также были оценены как важные, однако заняли более низкие позиции в структуре приоритетов. Преобладание показателей, связанных с пациентским опытом, отражает современную тенденцию перехода здравоохранения к пациент-ориентированной модели. Удовлетворённость пациентов, частота падений и время ожидания в приёмном отделении рассматриваются как наиболее чувствительные индикаторы качества и безопасности медицинской помощи, что согласуется с данными международных исследований. Финансовые показатели сохраняют стратегическую значимость, обеспечивая устойчивость функционирования медицинских организаций, тогда как удовлетворённость персонала остаётся ключевым кадровым индикатором, напрямую влияющим на качество оказания услуг.

К сильным сторонам исследования относится использование подхода партисипативного проектирования с вовлечением руководителей больниц в процесс определения KPI. К ограничениям следует отнести неполный охват технологических показателей, а также ограниченную обобщаемость результатов для частных и специализированных медицинских организаций. Полученные данные подтверждают целесообразность использования приоритизированных KPI в качестве основы для разработки управленческих дашбордов и цифровых систем мониторинга в здравоохранении.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования показали, что для руководителей больниц наибольшее значение имеют показатели, отражающие качество предоставляемых пациентам услуг и безопасность медицинской помощи. Выделенные KPI могут служить основой для разработки эффективных управленческих дашбордов, направленных на повышение прозрачности, улучшение контроля и оптимизацию процессов принятия решений. Использование таких инструментов позволяет руководителям своевременно выявлять отклонения, оценивать динамику изменений и принимать стратегически обоснованные решения для повышения эффективности работы медицинской организации.

Список использованной литературы:

1. Shuhratov, Ma'murjon Shuhrat o'g'li, and Jasurbek Olyorbek o'g'li Baxodirov. "An AI-Driven Approach to Employee Task and Training Recommendations Using Matrix Factorization." *Digital Transformation and Artificial Intelligence: Problems, Innovations and Trends (DTAI-2024): 1st International Scientific-Practical Conference*, Tashkent State University of Economics, 11 Sept. 2024, pp. 380–384.
2. Shukhratov, Ma'mur, and Jasur Baxodirov. "Modern Technologies and Methods for Employee Evaluation: Practical Opportunities and Contemporary Challenges." *Research Focus International Scientific Journal*, vol. 4, no. 5, 2025, pp. 1–15. Research Focus, Uzbekistan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15629871>
3. Ma'mur Shukhratov, and Jasur Baxodirov, Omonkhonov, Saidkarim, "Системы оценки эффективности работы сотрудников в управлении персоналом на основе искусственного интеллекта." *Advances in Science and Humanities*, vol. 1, no. 3, 2025, pp. 21–24. <https://doi.org:10.70728/human.v01.i03.007>
4. Davenport, T. H., Harris, J. G., Shapiro, J. *Competing on Talent Analytics // Harvard Business Review*. 2010. Vol. 88(10). 52–58pp.
5. Waller, M. A., Fawcett, S. E. *Data Science, Predictive Analytics, and Big Data: A Revolution That Will Transform Supply Chain Design and Management // Journal of Business Logistics*. 2013. Vol. 34(2). 77–84pp.
6. Few, S. *Information Dashboard Design: Displaying Data for At-a-Glance Monitoring*. 2nd ed. Burlington: Analytics Press, 2013. 211 p.
7. Bersin, J. *High-Impact HR: Using Analytics for Business Results*. Oakland: Bersin by Deloitte Press, 2013. 284 p.
8. Zheng, Y., Zhong, X., Yang, N. *HR Analytics and Its Impact on Organizational Performance // International Journal of Information Management*. 2021. Vol. 57. Article 102247.
9. OECD. *The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector*. Paris: OECD Publishing, 2019. 158 p.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.04.2020 yildagi "Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4699-son qarori. <https://lex.uz/docs/-4800657>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>